

ЖЫРДЫҢ ТОЛАССЫЗ БҰЛАҒЫ, ӨШПЕС ӨНЕГЕСІ

Насиба Алмағамбетова

Мойнақ районына қарасты

6-санды мектептің қазақ тілі және әдебиеті пәні оқытушысы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17598104>

«Ертеден келе жатқан мұралардың ең қымбаты – сөз. Сөз күн шалмас қараңғы көңілді шалады, күн жылытпас суық көңілді жылытады. Асылы адам да, нәрсе де тозады, жоғалады. Асыл сөз мәңгі жасайды» -, халықтың біртуар перзенті Ғабиден Мұстафин айтқандай ұлттық мәдениетіміздің ерекше бір көрінісі ақындар мен шешендердің асыл сөздері тарлан ғасырлардың жемісі. Осындай қасиетті ұлы сөзді шешен тілмен көркемдеп құлпырта жазу, әрі мың құбылта нәрлі де, әрлі сөйлеу асқақ талант иелерінің бәріне ортақ қасиет [5, 41-56]. Әр сөзінен нәзік сезім, өрнек зері құлпырып жарқырап шығатын ақын, қазақ әдебиетінің шұғылалы асқар биігі, ұлы Абай Құнанбаев сөз жібек жіптен өлең өнерін өретін сөздің айтулы шебері.

Ұлы ақын жайлы А.Байтұрсынов:

«Қазақтың бас ақыны – Абай Құнанбаев, онан асқан бұрынғы-соңғы заманда қазақ баласында біз білетін ақын болған жоқ»-, деп жоғары баға берсе, Ш.Айтматов: «Абай әлемге ашылған терезе еді, оның жаны жаңарып жатқан дүниенің алыстағы сарынын сезе білді... Гете мен Толстой сынды көптеген заңғар гуманист тұлғалардың далалық бауырласы екенін танытты» -, деп биікке көтереді [4].

Толғауы тоқсан қызыл тілдің білгенге маржан, білмеске арзан боларын, құдіретті өлең – сөздің патшасы екенін, өмірде өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақтан аулақ болып, талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақымды жанына егіз санап,

Тамағы тоқтық,

Жұмысы жоқтық,

Аздырар адам баласын.

Таласып босқа,

Жау болып досқа

Қор болып, құрып барасың

Өтірік шағым толды ғой

Өкінер уақытың болды ғой -, деп қалың елі қазағы, қайран жұртын Егіннің ебін,

Сауданың тегін

Үйреніп ойлап мал іздеуге баулыған, ғылым-білім игеруге жол сілтеген Абай – қазақ әдебиетінде сыншыл реализмді қалыптастырды. Абай салған ұлы жолдан соң, қазақ әдебиетінің азаматтық тынысы кеңейіп, шұғылалы шеңбері ұлғайды, сарыны алысқа естіліп, салмағы сардарлы бола түсті. Ол әдебиет пен өнердің қоғам өміріндегі орнын дұрыс түсініп, оны өз шығармаларының басты тақырыбы етіп, алдына үлкен мақсат қойды:

Мақсатым – тіл ұстартып, өнер шашпақ,

Наданның көзін қойып, көңілін ашпақ.

Үлгі алсын деймін, ойлы жастар,

Думан, сауық ойда жоқ әуел баста-ақ.

Маусымдық емес, мәңгілік мұраттарды пір тұтқан Абай:

Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін,

Жоқ-барды ертегіні термек үшін.

Көкірегі сезімді, тілі орамды

Жаздым үлгі жастарға бермек үшін, - дейді. Өмірдегі мақсаты да, аңсары да осы еді. Жырдың толассыз бұлағы, өшпес өнгесі Абай дүниеде өз кетігін тауып, оған бір кірпіш боп қаланған, тілі орамды, көкірегі сезімді жастарға иек арта үлкен үмітпен қарады. Қазақ әдебиеті мен тарихында оқшау тұрған ұлы тұлға, терең теңіз, алып мұхит, дала данышпанының өзі айтқандай: «Өлді деуге болама айтыңдаршы, өлмейтұғын артында сөз қалдырған» -, дегендей ұлы Абай Құнанбаев әрқашан тірі. Ол халықтың жүрегінде өшпес туындыларымен мәңгі жасайды!

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Манабаев, Н. (2022). АБАЙ-ДАРА, АБАЙ-ДАНА ҚАЗАҚТА. Science and innovation, 1(B2), 462-464.
2. Омарова, М. Т. (2020). АБАЙ МҰРАЛАРЫНДАҒЫ ТҰЛҒАЛЫҚ ИДЕЯСЫ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ М. ҚОЗЫБАЕВ АТЫНДАҒЫ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ.
3. Уксукбаева, М. Т. (2013). Абай Құнанбаев о проблеме нравственного воспитания. ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЕУРАЗИЯ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ХАБАРШЫСЫ, 57.
4. Ташкенбаева, Ж. М. АБАЙ ҚҰНАНБАЕВТЫҢ ҚАРА СӨЗДЕРІНДЕГІ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МҰРАЛАР. Приветственное слово ректора Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова, 71.
5. Yesbalayeva, R. Z. (2020). АБАЙ ПОЭЗИЯСЫ: ТАРИХИ ШЫНДЫҚ ПЕН КӨРКЕМДІК ТАНЫМ. Türkoloji, (99), 41-56.